

Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Prof. dr hab. Wojciech A. Mikołajczak

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

POGLĄDY RELIGIJNE HETMANA FILIPA ORLIKA (NA PODSTAWIE “DIARIUSZA PODRÓŻNEGO”)

“Diariusz podróżny” hetmana Filipa Orlika prowadzony w latach 1720–1732¹ jest zabytkiem na wskroś świeckim, jednak wśród wielu podejmowanych w nim kwestii znajdują się też zagadnienia religijne. Kozacki przywódca opisywał je dość chętnie, a powodów do podejmowania takiej tematyki miał Orlik wiele – w branym tutaj pod uwagę okresie podróżował wszak przez różne kraje, zarówno takie, w których dominował protestantyzm, jak i na wskroś katolickie, a także prawosławne i takie, gdzie zakorzenione od wieków prawosławie oficjalnie musiało ustąpić pierwszeństwa narzuconemu przez Turków islamowi. Filip Orlik, hetman na wygnaniu, rozpoczął swą podróż w październiku 1720 r. w Sztokholmie, jako sprzymierzeniec króla Karola XII, z którym wspólnie zaplanował podjęcie rokowań z tureckim sułtanem w sprawie wojny z Rosją, a następnie, pokonawszy morską drogę przez Bałtyk peregrynował przez kilka księstw niemieckich, Śląsk, Czechy i Polskę, by na koniec wyruszyć z mołdawskich Bender do Stambułu.

Filip Orlik był synem Stefana Orlika, katolika, polskiego szlachcica herbu Nowina, i Ireny, prawosławnej szlachcianki *de domo* Małachowska. Wychowany został przez matkę w tradycji prawosławnej (ojciec zginął w bitwie pod Chocimiem gdy Filip był niemowlęciem), został oddany do szkół, w tym (najprawdopodobniej) do kolegium jezuickiego w Wilnie, a następnie studiował w kijowskiej Akademii Mohylańskiej. Po jej ukończeniu, latach 1698–1700 był pisarzem w kancelarii metropolity kijowskiego, potem w pułku połtawskim². W roku 1702 został głównym pisarzem wojska zaporoskiego i najbliższym współpracownikiem Iwana Mazepy. Po bitwie pod Połtawą Orlik wraz z Mazepą i królem Szwecji Karolem XII wyemigrował na terytorium Imperium Osmańskiego, gdzie w miejscowości Bendery we wschodniej Mołdawii Mazepa zmarł. Pół roku po jego śmierci, w kwietniu 1710, Filip Orlik został obrany hetmanem na wygnaniu³.

Nawet tak pobieżne przedstawienie jego sylwetki daje nam asumpt do tego, by widzieć w Orliku przedstawiciela wspólnoty kulturowej, jaka mniej lub bardziej świadomie stała się udziałem wieloetnicznego i wielowyznaniowego społeczeństwa I Rzeczypospolitej po inkorporacji części ziem ruskich do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego⁴. Obeznany z tradycją katolicką i nauczaniem Kościoła rzymskiego, doskonale znający łacinę Filip Orlik wiele miejsca w swoich codziennych zapiskach poświęcił przeżyciom związanym w ten czy inny sposób z kwestiami religijnymi. Orlik prowadził swój dziennik po polsku, tzn. swobodnie formułował swoje wypowiedzi w charakterystycznej dla epoki baroku makaronizowanej polszczyźnie, przepelnionej słownictwem łacińskim⁵. Dziennik z lat 1720–1723 zaczyna się nawet od dłuższej łacińskiej formuły, którą starannie wykaligrafował i розміścił na pierwszej stronie zeszytu⁶:

¹ W niniejszym artykule brać będziemy pod uwagę tylko trzy pierwsze lata jego podróży, których opis zawiera przedwojenne polskie wydanie dziennika: *Диярій гетьмана Пилипа Орлика*, opr. Jan z Tokar Tokarzewski Karaszewicz, Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego, t. XVII, seria historyczna, z. 3, Warszawa 1936.

² *Історія українського козацтва. Нариси у двох томах*, ред. колегія, Національна Академія Наук України, Видавничий дім “Киево-Могилянська академія”, Київ 2006, t. 2, s. 190.

³ *Українське козацтво. Мала енциклопедія*, ред. колегія, Видавництво “Генеза”, Київ 2006, s. 423.

⁴ Por. M. Kuczyńska, *Katolicko-(jezuicko)-prawosławne i unickie kontakty międzywyznaniowe w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w.*, [w:] *Z polskich studiów slawistycznych*, seria 13, t. 1 *Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka*, pod red., B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 122; *Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia*, red. M. Kuczyńska, seria *Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości*, t. 11, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

⁵ Wszystkie cytaty zamieszczać będziemy w tej samej postaci, w jakiej zostały one opublikowane przez Jana Tokarzewskiego-Karaszewicza, tzn. bez uwspółcześniania pisowni.

⁶ Do naszych czasów zachowało się 6 oprawionych w safian zeszytów. Przechowywane są one w Paryżu, archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji.

DIARIUSZ
PODRÓŻNY

ktory

W Imię Troycy Przenaswietszey
zaczol się
w Roku 1720.

Miesiaca Octobra
dnia 10.

IESUS

Via, veritas et vita

Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te, in omnibus vijs tuis
In conspectu gentium, nolite timere, vos enim in cordibus vestris
adorate et timete Deum, Angelus enim Eius vobiscum est.

Vivit Dominus, quia custodivit me Angelus Eius, et hinc euntem,
et ibi commorantem, et inde reverentem.

Iesus et Maria

sint mihi in via

Notatki Filipa Orlika zawarte w pierwszym zeszytcie kończy natomiast myśl sformułowana po polsku: “Niech będzie chwala wieczna nieskończonemu Miłosierdziu Bożskiemu za Wszystkie Jego Dobrodziejstwa”.

Początek podróży został wybrany, chyba nieprzypadkowo, na dzień św. Filipa, patrona hetmana-podróżnika:

A-o 1720 Miesiaca Octobra 10 dnia Wyiachałem w Imię Pańskie z Sztokolmu w dzień Poniedziałkowy sub auspicijs S.S. Aniołow Stróżow y S-o Philippa Patrona mego, którego festivas in crastinum przypada to iest we Wtorek 11 eiusdem.

Quod felix faustum fortunatumque sit, Mieliśmy tego dnia wyiachać, y iuz in procinctu byli wyjazdu, lecz non effectuatum dla koni, ktorych przed wieczorem nie mogli wydać, dla czego odłożyć musiałem wyiazd na zaiutrz.

11 Octobris w dzień Patrona mego wyiachałem iuz ze Sztokholmu [...] (s. 1)¹

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na 11 października przypada dzień św. Filipa w kalendarzu prawosławnym (katolicy obchodzą imieniny Filipa 24 października). Orlik stosował w swoim dzienniku podwójną datację tzn. zgodną zarówno ze starym, jak i z nowym stylem, ale rozpoczął jej używanie dopiero po kilku miesiącach, kiedy przebywał już w Krakowie (pierwszego zapisu z podwójną datacją dokonał 21/10 maja 1721). Odnotowanie pod datą 11 października “dnia św. Phlipa” oznacza, że Filip Orlik poruszając się w świecie protestanckim, w którym nie oddaje się czci świętym, stosował wprawdzie kalendarz gregoriański, ale rytm jego prywatnego życia był zgodny z prawosławnym starym stylem. Znamienne jest też przejście na podwójną datację już w Polsce, wśród katolików, którzy także czczą świętych, choć najczęściej dni ich wspomnienia różnią się od tych, które przyjęte są w Kościele wschodnim. Od tego momentu, tzn. od maja 1720 Orlik celebrował już wszystkie święta zgodnie z obydwoma kalendarzami, nawet wtedy gdy przebywał na terenach wasalnych Imperium Osmańskiego lub w samych granicach imperium.

W relacjach z terenów, gdzie dominował protestantyzm Orlik niewiele miejsca poświęcał kwestiom związanym z religią, jakby nie chcąc w ogóle poruszać tego tematu. Na ogół odnotowywał tylko ważne dla niego daty związane z kalendarzem prawosławnym, takie jak dzień patrona kogoś z jego bliskich: “29 [października] w Sobotę w dzień S-tey Anastaziy Patronki Corki moiey Pierworodney popołudniu ambarkowaliśmy rzeczy i sami siebie popołudniu o czwartej godzinie [...]” (s. 4). Upust swojej niechęci do protestantów dał natomiast w opisie niewygodnego noclegu, jakiego doświadczyli pod Rostokiem:

[...] a tak wyiachawszy z Rostoku godziny szostey w nocy przybyliśmy na noc za dwie mile o godzinie dziesiątej do Grincy do karczmy w ktorey obay karczmarze mąż i żona Francuzi, religione Reformaci Ludzie ubodzy, y karczma nie porządna y mizerna, gdzie zastaliśmy nocującego jednego Capitana w służbie Luneburskiey zostającego y siła Canaliey chłopow co kotły naprawuiał, z ktoremi in una societate na ziemi na pościeli słomianey musieliśmy nocować.

¹ Numery stron podajemy za wydaniem z 1936 r.

Nie do końca wiadomo co miał na myśli hetman Orlik, kiedy pod datą 4 grudnia 1720, przebywając w Hanowerze odnotował, że “odprawiwszy nabożeństwo” odesłał ważne listy, albo że 9 grudnia “w Piątek na Poczęcie Najswiętszey Panny odprawiwszy nabożeństwo ziedliśmy obiad postny” (s. 16). Wydaje się, że chodziło mu raczej o samodzielną lekturę liturgii, niż o udział w niej w kościele, gdyż widok kościoła katolickiego ucieszył go dopiero kilka dni później (“Byliśmy w Stayni krolewskiej ktora iest pełna koni pięknych. Widzieliśmy niedaleko Iey Kosciół Katholicki, strukturą piękną wystawiony nowy ieszcze”), a pod datą 11 grudnia (w oryginale: Xbris, tj. ‘decembris’) nie omieszkał odnotować: “w Niedzielę bylismy na Mszy w Katholickim Kościele – o dziesiątej godzinie gdzie wiele widzieliśmy Katholików” (s. 19).

Wart zauważenia jest fakt, że hetman Orlik żył przez cały czas w zgodzie z tradycją prawosławną, która nakazuje zachowanie postu w dni świąt maryjnych. Odnotowanie tego w dzienniku uważał zaś za rzecz ważną. Kult maryjny odgrywał w życiu Filipa Orlika istotną rolę, toteż nigdy nie zapominał o żadnym ze świąt, nawet jeśli – w protestanckim otoczeniu – oddawaną Matce Bożej cześć wyrażał jedynie we wzmiankach kalendarzowych typu: “2 Februarij we Czwartek na Święto nasze Naswiętszey Panny Gromniczney odebrałem respons na List moy [...]” (s. 33). Znamienne, że prawosławne święto Spotkania Pańskiego, obchodzone na cześć ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, hetman Orlik nazwał tu “naszym”, ale zastosował w tym przypadku zaczerpnięte z polszczyzny potoczne, katolickie miano Matki Boskiej Gromnicznej (oficjalna katolicka nazwa tego święta to Ofiarowanie Pańskie). Nie wiemy zatem co miał na myśli pisząc “nasze” skoro w kalendarzu prawosławnym przypadało ono później. W innym zresztą miejscu pisze o oktawie Wniebowzięcia, a nie Zaśnięcia Matki Bożej, co każe nam widzieć w hetmanie Orliku postać prawdziwie ekumeniczną, wyprzedzającą swoje czasy:

20/9 [sierpnia] we Srodę [...] byłem także w tymże samym Kosciele na nabożeństwie y na kazaniach rano y wwieczor, co czyniłem przez całą Oktawę na cześć y na chwałę Bogu w Troycy S-tey iedynemu y Naswiętszey pannie Matce Bozskiej w Niebowziętej (s. 58).

Od momentu przekroczenia granic Polski już regularnie bywał na katolickich mszach, nawet spowiadał się u katolickich księży, z niektórymi z nich przyjaźnił się. Przez księży także przesyłał dużą część swojej korespondencji, a dla swojej żony i córek szukał schronienia w katolickich klasztorach:

25 Xbris w niedzielę na Boże Narodzenie nasze wysłuchałem nabożeństwa w Kosciele Katholickim [...] (s. 20).

26 Xbris w Poniedziałek byłem także na Nabożeństwie w Kosciele Katholickim [...] (s. 20).

Odebrałem list od wielebney Matki augustianek w których Klasztorze Familia moia zostaię (s. 58).

Sam zresztą chętnie gościł i u dostojników kościelnych i w katolickich klasztorach, nie unikając także zamawiania mszy katolickich (co zresztą czyni kilkakrotnie po śmierci swojego syna Jakuba) i przyjmowania komunii:

3 Martij w Piątek byłem z wizitą u tegoż Imsci Xdza Biskupa¹ ktory mie przyioł z wielkimi respektami (s. 37).

[...] radzono potym abym się Ja tym czasem umknoł gdzie na stronę albo do Klasztoru Którego a naybardziej do Franciszkanskiego przebrał się, pro maiori securitate żebym tam przesiedział, poki Jaguziński z Wrocławia nie wyiedzie (s. 38).

[...] tegoż dnia ut supra przeniosłem się do Klasztoru Oycow Pawlinow bo tam w miescie smrodliwą y niewygodną gospodę miałem (s. 39).

[...] posyłałem do Xdza Przeora prosząc o naznaczenie w klasztorze Stancyi, którą mi łaskawie pozwolił [...] a po obiedzie byłem z wizitą u Xdza Przeora i poprosiłem go o naznaczenie spowiednika co mi obiecał (s. 41).

8/28 Maj w Niedzielę Świątek Naszych S-o Ducha spowiadałem się z grzechow moich w Kosciele Kathedralnym przed Xdzem Waniewskim, wysłuchałem tamże Mszy S-tey przyiołem Communią co daj Boże na odpuszczenie grzechow moich y na wieczne Zbawienie (s. 50).

Odwiedzane na terenie Saksonii i Czech, a potem we Wrocławiu, Olkuszu, Częstochowie i Krakowie kościoły zwiedzał i opisywał niekiedy jak turysta, odnotowując wszystkie ważne jego zdaniem i warte zobaczenia obiekty znajdujące się w tych kościołach:

¹ Chodzi o Biskupa poznańskiego Jana Tarło.

[...] także chodziliśmy kontynuując lustracją miasta y Kosciółow y bylismy apud Patres Praemonstratenes Reguły S-o Augustyna gdzie poszrod Kosciola w czarney marmurowey trumnie leżą reliquie S-o Norberta Fundatora tego zakonu, z Prawey zaś ręki w osobiłwey kaplicy ołtarz S-tey Urszuli, ktorey kosci na Ołtarzu po części rozebrane, w Ołtarz wprawione y drogiemi Kleynotami obwinione zostaią [...] (s. 28).

21 Januarij w Sobotę byłem na nabożeństwie w Kosciele Kapucyńskim, gdzie obraz Nayświętszey Panny Ruski, y tam wysłuchałem mszy Świętey (s. 31).

22 Aprila w Sobotę byłem na Nabożeństwie w Kościele Katedralnym rano, gdzie poszrod Kosciola piękną strukturą z marmuru y metalu Ołtarz a na nim w srebrney bogato y peknie zrobioney trumnie stoją Reliquie S-o Stanisława Biskupa Krakowskiego, widziałem w tymże Kosciele Groby y Mauzolea Krolow Polskich, Bispu [pow Krakowskich, y rożnych Panow [...]] (s. 44)

30 Aprilis w Niedzielę byłem na wielkiej Mszy y na kazaniu OO. Franciszkanow gdzie w Kurytarzu wielu Biskupow Krakowskich są Conterfeta y Epitaphie tamże w Kosciele po lewey ręce w Kaplicy osobiłwey grob S-tey Salomei Krolewny Polskiej, a w kurytarzu widziałem Obraz Chrystusa P-a z drzewa rżnięty ubiczowany, o którym powiadają że złodzieia przytrzymał uiowszy za rękę (s. 46).

Kosciół zas S-tey Anny ab intra y ab extra wyśmienitą strukturą wystawiony, godny widzenia, iako y Ste-o Piotra u Jezuitow także godny widzenia (s. 46).

Hetman Orlik nie był jedynie biernym uczestnikiem mszy – w tych dniach, w których czas mu na to pozwalał, odwiedzał kościoły wielokrotnie, często z tego powodu, że wysłuchane kazanie pozostawiło w nim niedosyt. Chętnie odnotowywał też swoje krytyczne oceny wysłuchanych kazań:

22 Januarij [...] byłem w kościele u Jezuitow na Nabożeństwie, y tam kazania niemieckiego śluchałem, choć nic z niego nie nauczyłem się (s. 31).

27 Aprilis [...] na drodze napadł mię był deżdż dla ktore-o musiałem divertere do Kosciola S-o Piotra O.O Jezuitow gdzie śluchałem kazania dość mądrego y pięknego (s. 45).

1/21 [stycznia] byłem w Kosciele Akademickim S-tey Anny in vivinio gospody gdzie miał kazanie Dominikanin młody ni takie ni siakie (s. 69).

25/14 [stycznia] w niedzielę nic nie było ad notandum byłem iednak w Kosciele S-o Piotra ea intentione żebym słuchał kazania, ale nie wiem z iakiey racyi nie było go, lubo Kaznodziei długo czekano po Credo, a tak infectis rebus nie słuchawszy kazania odszedłem do Karmelitow u których S-o Michała odprawowała się Solennitas zaszubienia S-o Jozefa z Naiswiętszą Panną, tam tedy słuchałem mszy y Kazania ktore miał ordynariyny Kaznodzieia, nie do rzeczy tylko fabułami y Historiykami miscendo sacra profanis napełnił, tamże y na nieszpornym byłem kazaniu podobnym pierwszemu.

W podobnym stylu relacjonuje Orlik swój pobyt na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, w Mołdawii i imperium osmańskim (tj. na ziemiach bułgarskich i greckich), gdzie regularnie bywa już w cerkwiach¹. Opisując prawosławne nabożeństwa Filip Orlik sięga po dobrze znaną mu terminologię cerkiewnosłowiańską, którą zresztą zapisuje literami alfabetu cyrylicznego:

We Srzodę byłem na nabożeństwie **отдания праздника Paschalis** które się odprawiało z mrozem y wiatrem zimnym przez cały dzień trwającym, byłem także na nieszporze (s. 94).

We Srzodę na S-tego Mikołaja (którego przeniesienia reliquiy Grecy nie celebriują) byłem na Nabożeństwie lecz na iutrznia już nie zostałem, którą po Służbie Bożey odprawiłem tamże w Cerkwi **z величанием и словословіем великимъ** (s. 95).

Byłem na Służbie Bożey dla **Święta Обрѣтениа Главы Іоанна Прдчи** (s. 119).

(...) przy dokończeniu Służby Bożey mianowicie po **буде имя Боже благословенно** czerniec, który miał Służbę Bożą modlitwę czytał i błogosławił (s. 122).

Z wieczora w nocy własnie o dziesiątey godzinie przed północą zaczęło się Nabożeństwo, to jest **бдѣние нощное** alias vigilia nocturna y trwała aż do samego dnia (s. 132).

Od początku peregrynacji przez kraje prawosławne krytycznym ocenom poddaje zarówno stan budynków cerkiewnych, jak i kondycję duchowieństwa. O ile jednak z dużą wyrozumiałością odnosi się do duchownych słowiańskich i ich problemów, o tyle Grecy i ich obyczaje religijne budzą w nim wiele emocji i skłaniają do wyrażania na piśmie ocen. Szczególne zdziwienie wywołuje w hetmanie Orliku grecki zwyczaj składania w ofierze zwierząt, zabijania ich w obrębie należących do cerkwi zabudowań i wspólnego spożywania przyrządzonego w ten sposób posiłku. Drażni go wielogodzinne gotowanie tej stawy (“woła na offiarę rznęli i mięso gotowali, co wzięło kilka godzin”,

¹ Pierwszy raz możliwość uczestniczenia w nabożeństwie prawosławnym dopiero w Przemyślu.

s. 121), a potem jedzenie i picie w murach cerkwi (“nad mięsem i gorzałką przy dokończeniu Służby Bożej [...] czerniec, który miał Służbę Bożą modlitwę czytał y błogosławił”, s. 122). Co prawda nie kojarzy mu się to z muzułmańskim zwyczajem rozdawania mięsa zwierząt ofiarnych jako obowiązkowej dla wyznawców islamu jałmużny, ale pewne podejrzenia budzi w nim termin *kurban*, jakim ta rytualna rzeź jest określana. Dwukrotnie wyrokuje więc, że duchownych greckich cechuje “wielka religionis ignorantia” i nie waha się ich nazwać prostakami, a nawet idiotami:

Ja zaś zgorszywszy się tego mówiłem iednemu Kapłanowi po Bułgarsku mowić umięjącemu iż synod powszechny szosty zakazuie pod klątwą aby mięsa do Cerkwi y gorzałki na ofiarę nie nosili oprócz wina kadzidla proskuey y swiec, lecz surdis fabulam narravi, gdyż w tym narodzie wielka iest nietylko synodów ale y wiary Chrześcianskiej ignorantia y tylko co ieszcze imie Chrześcianskie y Krzyż retient de caetero nihil. Popi y sami Pasterze Metropolitowie Archi Episkopowie y Episkopowie wielcy prostacy y Idioti, którzy Iellńskiego ięzyka niemaiąc in vulgari lingua co czytają zgoła nie znaią y nierozumieią, plebs zaś oprócz Krzyża (a y tego niewszyscy) nic zgoła nie umieią (s.122).

Szczególnie poirytowany jest też faktem, że próbują oni ochrzcić Ormianina, nie zdając sobie sprawy z tego, że jest on chrześcijaninem. Z niechęcią odnotowuje też, że Kościół grecki nie celebrytuje niektórych ważnych świąt, takich jak Pokrow, czyli Opieka Bogarodzicy. Nie lepiej ocenia wiernych, którzy nie znają nawet najważniejszych modlitw: “O Ojczy nasz kiedy ich pytaliśmy iesli umieią odpowiadali nam, ze to do Popow należy umieć, a nie do nas” (s. 122). Po tych bardzo emocjonalnych ocenach hetman Orlik wyraża własne opinie, z których raz jeszcze wynika, że jego postawa religijna jest niezwykle ekumeniczna, opowiada się bowiem jako zwolennik jedności wszystkich chrześcijan. Reasumując swoje rozważania nad kondycją greckiej Cerkwi stwierdza bowiem wyraźnie, że:

Pożal się Boże że nie chcą respicere, y do iedności w wierze Świętey przyjść. Widzę teraz y wyznawam że ambitio Greckich Przełożonych mianowicie Patriarchow Schizmę uczyniła, która na potym wszystkie nieszczęścia na Greckie Państwo wprowadziła. A to naygorsze że Grecy do Rzymian tak wielkie maią odium że y za Chrzescian ich nie znaią lubo sami ledwo umbram maią christianitatis (s. 122).

Mieszkając przez 12 lat w Salonikach prowadzi niejednokrotnie spory natury teologicznej, ale odnosi się wrażenie, że podejmuje się prowadzenia tych dyskusji bez przekonania, bardziej z nadmiaru wolnego czasu niż dla osiągnięcia jakiegoś wymiernego efektu. Wydaje się bowiem, że postawa religijna reprezentowana przez Filipa Orlika była niezwykle odosobniona, rzadko spotykana nie tylko w tamtych czasach, ale i współcześnie. Reasumując możemy więc tylko wyrazić podziw dla awangardowych poglądów kozackiego hetmana, jego wiedzy religijnej, znajomości tradycji, a nawet dla jego odwagi wyrażania własnego punktu widzenia na te tematy.

Religious views of Hetman Filip Orlik (based on the “Travel diary”)

“Travel diary” by Hetman Filip Orlik, run in the years 1720–1732, is a thoroughly secular monument, but religious issues are also among many issues raised in it. The authors analyze the diary notes of the hetman from 1720–1726, when he first traveled through Western Europe (from Sweden through the Netherlands, German duchies and Silesia to Poland), and then from Moldavian Bender to the Ottoman Empire. Traveling in many countries, Orlik had contact with various religions and confessions within Christianity. On the pages of the diary, he expressed his feelings related to Protestantism, Catholicism and Orthodoxy as well as Islam.

The religious attitude of Filip Orlik was not only rare in those times – such a strong ecumenical attitude is not frequent also today. His avant-garde views were supported by vast knowledge of religion and tradition. The analysis of diary monuments proves Orlik’s great commitment to religious issues and his desire to express his own views.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019